

CUADERNO DE OBSERVACIÓN

¡Veamos si los conejos han causado daños en las plantas de esta zona!

ESCRIBE LOS DATOS

	GRUPO	
	FINCA	
	FECHA	
	DISTANCIA DEL RECORRIDO	

¿QUÉ VAMOS A HACER?

Dar un paseo para observar plantas y buscar excrementos en 3 puntos del recorrido

1. Mira las plantas con atención

2. ¿Están mordidas o rotas como en estas imágenes?

3. Elige la pegatina que más se parezca a las plantas que ves

4. Pega la pegatina elegida

1. Observa dónde hay vegetación en tu cuadrado

2. Pega las pegatinas en los cuadrados donde haya más vegetación que suelo sin vegetación

Inicio

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

1. Mira las plantas con atención

2. ¿Están mordidas o rotas como en estas imagenes?

MUCHO DAÑO

POCO DAÑO

NO HAY DAÑO

3. Elige la pegatina que más se parezca a las plantas que ves

4. Pega la pegatina elegida

1. Observa dónde hay vegetación en tu cuadrado

2. Pega las pegatinas en los cuadrados donde haya más vegetación que suelo sin vegetación

Mitad

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

1. Busca en el suelo cacas de conejo juntas (letrinas)

2. Pon una pegatina dentro del cuadro, cada vez que veas una letrina

3. Suma todas las pegatinas

$$\begin{array}{r} 8 \\ + 2 \\ \hline \end{array}$$

4. Escribe el número total en el cuadrado

1º. Mira el dibujo y lee el texto

1

2

1

No hay excrementos o hay muy pocos

2

Hay excrementos en grupos pequeños o dispersos

3

Hay muchos excrementos en muchos lugares

2. Da un valor del 1 al 3 a todo el recorrido que has investigado y escribe el número en el cuadro de abajo

--

1. Mira las plantas con atención

2. ¿Están mordidas o rotas como en estas imágenes?

MUCHO DAÑO

POCO DAÑO

NO HAY DAÑO

3. Elige la pegatina que más se parezca a las plantas que ves

4. Pega la pegatina elegida

1. Observa dónde hay vegetación en tu cuadrado

2. Pega las pegatinas en los cuadrados donde haya más vegetación que suelo sin vegetación

Final

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

1. Busca en el suelo cacas de conejo juntas (letrinas)

2. Pon una pegatina dentro del cuadro, cada vez que veas una letrina

3. Suma todas las pegatinas

$$\begin{array}{r} 8 \\ + 2 \\ \hline \end{array}$$

4. Escribe el número total en el cuadrado

1º. Mira el dibujo y lee el texto

- 1 No hay excrementos o hay muy pocos
- 2 Hay excrementos en grupos pequeños o dispersos
- 3 Hay muchos excrementos en muchos lugares

2. Da un valor del 1 al 3 a todo el recorrido que has investigado y escribe el número en el cuadro de abajo

ACTIVIDAD 5

1. Dibuja tu parte favorita del paseo

A large, empty rectangular box with a black border, intended for the student to draw their favorite part of a walk.

PEGATINAS ACTIVIDAD 1

MUCHO DAÑO

POCO DAÑO

NO HAY DAÑO

MUCHO DAÑO

POCO DAÑO

NO HAY DAÑO

MUCHO DAÑO

POCO DAÑO

NO HAY DAÑO

PEGATINAS DE VEGETACIÓN

